
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 37.018.8

DOI 10.5281/zenodo.11059056

ОСНОВЫ ВОСПИТАНИЯ И ОБРАЗОВАНИЯ В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ МЫСЛИ (К.Д. УШИНСКИЙ, А.С. МАКАРЕНКО, В.А. СУХОМЛИНСКИЙ)

FUNDAMENTALS OF UPBRINGING AND EDUCATION IN RUSSIAN PEDAGOGICAL THOUGHT (K.D. USHINSKY, A.S. MAKARENKO, V.A. SUKHOMLINSKY)

АТИСКОВ ИЛЬЯ ИВАНОВИЧ,

Российский государственный социальный университет.

ATISKOV ILYA IVANOVICH,

Russian State Social University.

В данной статье рассматривается проблема изменения процесса воспитания под влиянием развития общества, представлены исторические примеры решения данной проблемы разными учеными. На основе метода сравнительного анализа и обобщения трудов К.Д. Ушинского, В.А. Сухомлинского, А.С. Макаренко обосновывается целесообразность включения ряда методов и принципов в современный образовательный и воспитательный процессы. Рассмотрена роль семьи в воспитании ребенка, проанализированы особенности трудотерапии как педагогического и образовательного ресурса.

This article examines the problem of changing the process of education under the influence of the development of society, presents historical examples of solving this problem by various scientists. Based on the analysis and generalization of the works of K. D. Ushinsky, V. A. Sukhomlinsky, A. S. Makarenko, the expediency of including a number of methods and principles in modern educational and educational processes is substantiated. The role of the family in the upbringing of a child is considered, the features of occupational therapy as a pedagogical and educational resource are analyzed.

Ключевые слова: семья, базовые ценности воспитания, трудотерапия, индивидуальный подход, коллектив.

Key words: family, basic values of education, occupational therapy, individual approach, group.

Воспитание, как процесс, за один век изменилось так же сильно, как изменилось общество. Нормы и цели этого процесса преобразились настолько быстро и сильно, что для каждого поколения в семье близки разные базовые ориентиры. При этом независимо от времени, детям всегда было и будет необходимо воспитание, которое реализуется взрослым поколением, только так ребенок сможет усвоить знания, обрести первоначальный опыт, научиться жизни в обществе. В истории нашей страны есть примеры исследователей,

которые посвятили свою жизнь нахождению оптимального пути воспитания детей. Методы, которые они предлагали, не потеряли актуальность в наши дни, а некоторые принципы было бы важно вернуть обществу для решения существующих проблем воспитания, образования и обучения.

Актуальность проблемы информированности взрослого поколения базовыми принципами воспитания и обучения становится всё более значимой из-за растущих проблем с поведением и социализацией детей. Родители не осведомлены в достаточной степени о важности непосредственно своего взаимодействия с ребёнком, о вариантах организации деятельности детей, которая соответствует их возрасту и будет актуальна для стимуляции развития. Примеры таких видов деятельности, а также то, как они реализуются и влияют на детей, роль семьи и учителя в воспитании ребёнка можно найти в работах В.А. Сухомлинского, К.Д. Ушинского и А.С. Макаренко, к которым мы обратимся в этой статье.

Роль семьи в процессе воспитания ребёнка.

«Семья – это та первичная среда, где человек должен учиться творить добро» – В. А. Сухомлинский [6, с. 43]. Эта фраза описывает цели воспитания и значение семьи в этом процессе очень чётко. Воспитание целиком и полностью, по крайней мере, в первые годы жизни ребёнка, происходит в семье и от того, насколько успешно, какими методами и с какими примерами – зависит будущее ребёнка. Но родители не могут сразу знать, каким образом организовать этот процесс правильно, а бабушки и дедушки могут уже не обладать всей актуальной информацией, особенно сейчас, когда всё меняется очень быстро.

Да, в каждой семье воспитание происходит по неповторимому маршруту, потому что все люди разные, а поэтому и дети все тоже разные, и это очень хорошо, но абсолютно точно можно сказать, что все сталкиваются с проблемами и преградами во время этого процесса. Родители всегда нуждаются в поддержке со стороны специалистов в вопросах возрастной психологии, основ педагогики и не только. А также эти специалисты нуждаются в помощи родителей при взаимодействии с ребёнком, потому что именно родители находятся с детьми больше всего времени. А это значит, что они могут принимать активное участие в профилактическом, диагностическом и коррекционном направлениях работы специалистов. Непрерывная совместная работа семьи и детского сада, семьи и школы благоприятно скажутся на процессе обучения ученика, если будет взаимоуважение, взаимопонимание и общая цель.

Именно поэтому В. А. Сухомлинский в университете при своей школе создал классы для родителей. Родители, как и их дети, посещали занятия. Там им преподавали педагогику, возрастную психологию, теорию воспитания, причём родители учились на два года больше детей, так как поступали за два года до начала обучения ребёнка.

«Мать является первой, естественной воспитательницей. От её педагогической подготовленности во многом зависит умственное развитие и нравственное воспитание ребёнка» писал К.Д. Ушинский [2, с. 169].

Воспитание человека всегда основывается на каких-то принципах, эти принципы зависят от ценностей, которые должны прививаться в процессе воспитания [6, с. 121]. Все эти ценности должны помогать человеку в жизни, способствовать правильному принятию решений и организации любой своей деятельности в будущем. Перечислим эти ценности: нравственность, долг, счастье, истина, честь, свобода, достоинство, справедливость, доброта, красота.

Трудотерапия и применение её в образовательных целях.

Предполагается, что слишком интенсивное развитие новых технологий и цифровизация могут негативно сказываться на общем развитии и состоянии ребёнка из-за пропуска исторически важных эволюционных этапов развития. Включение этих видов деятельности в жизнь ребёнка позволит создать для него логические цепочки, расширить кругозор и постепенно подготовить к «новому» миру.

Трудотерапия в деятельности с сенсорной интеграцией должна позволить организовать образовательный процесс в форме, интересной для каждого ученика, при этом создать условия для разностороннего развития личности, интенсивного получения знаний о мире и прикладных навыков.

Много будет зависеть от того, какие варианты деятельности будут предлагаться для выбора (выбор одного не предполагает исключение другого, возможно совмещение всех видов деятельности): земледелие; рыболовство; изготовление предметов труда (от примитивных до более сложных) и вещей; животноводство; приготовление пищи.

Одно из направлений воспитания, реализуемых в учебных учреждениях – это трудовое воспитание. Его главной целью, как и целью обучения в школе, является профориентация – очень важный вопрос для каждого человека [4, с. 100]. Но трудовое воспитание в образовательных организациях больше похоже на факультативное, не основное занятие. Уроки технологии и труда редко воспринимаются школьниками достаточно серьёзно, интеллектуальный труд, что правильно, превалирует над всем остальным, но часто излишне сильно. Работа по изготовлению скворечников или шитьё происходит просто как механический процесс, хотя это очень важные навыки, которые в жизни точно пригодятся, а во время самого процесса происходит активная одновременная стимуляция разных зон мозга, что всегда благоприятно сказывается на общем развитии.

В.А. Сухомлинский провёл множество исследований в сфере воспитания ребёнка, формирования его личности и гражданственности. Он был глубоко убеждён в том, что система воспитания всегда должна быть чёткой и структурированной, а процесс этот должен основываться на любви, уважении и понимании. Важен индивидуальный подход к каждому ребёнку, учёт всех его особенностей, активное взаимодействие [1, с. 26; 5, с. 42]. При правильно организованном и реализуемом процессе воспитания, интерес и стремление к труду, учёбе, общественно-полезной деятельности будет сформирован в сознании ребёнка сам – плавно и правильно. Он обращал особое внимание на систему поощрений и был очень критичен в вопросе наказаний. Последние он отвергал полностью, при условии воспитания ребёнка в той атмосфере, которая описана выше. В наказаниях просто не возникнет необходимость, а позитивного результата от них не существует. При этом, существует ответственность за каждое действие ребёнка, как и у взрослых, взрослый и ребёнок взаимодействуют друг с другом на равных. Поощрения же он считал важным пунктом, который должен использоваться для мотивации, для проявления искренних эмоций ребёнка и как стимул для продолжения работы. Например, родителей в школу приглашали только для одобрения поступков ребёнка, а отметку использовали только в старших классах как инструмент поощрения [6, с. 89].

В.А. Сухомлинский и А.С. Макаренко на практике доказали ведущую роль детского коллектива на формирование личности ребёнка. Создание разновозрастных коллективов воспитанников, которые вместе выполняли трудовую деятельность, оправдало возложенные ожидания и позволило запустить механизм взаимодействия детей, как целого общества, для совместного развития, воспитания и труда [6, с. 48; 3]. Важно учитывать тот факт, что отдельный человек и общество в целом развиваются, только если есть направление этого развития, цель, идея. Люди в самые давние времена объединялись для того, чтобы помогать друг другу. Стремление достичь лучших условий жизни и являлось стимулом к объединению, это нельзя забывать и нужно применять. Ценности в коллективе будут распространяться сами из-за взаимодействия людей, но исходной точкой всё равно будет передача их от взрослого воспитанникам.

Следует отметить тот факт, что мы не считаем произведение «Педагогическая поэма» А. С. Макаренко утопией, как это указывают в некоторых источниках. Термин «утопия» указывает на невозможность реализации проекта в реальном мире. Утопия обладает рядом признаков: отсутствие учёта возможностей современного общества для реализации этой идеи

или описание мельчайших подробностей утопического общества в произведении [8, с. 160; 9, с. 79]. Работа А.С. Макаренко не является утопией, так как она была реализована в обществе и базировалась на реальных событиях. Отвергать реальные примеры из-за неприязни или субъективного взгляда на решение проблемы, как на неактуальный вариант нельзя. Если существуют реальные причины того, почему сейчас не будет работать эта система так же, как работала в прошлом веке, то выпадающие элементы необходимо доработать, не потеряв при этом суть воспитания.

Выводы.

Успехи ребёнка в значительной степени зависят от правильно выстроенного процесса воспитания в семье, а главным учителем для него с самого рождения является мать, во время взаимодействия с которой ребёнок учится жить.

Большая роль в познании мира ребёнком отводится кинестетическому анализатору, дети изучают предметы и их свойства в процессе манипуляции с ними, а позднее, целенаправленной трудовой деятельности. Ребёнок сам или с помощью взрослого организует трудовой процесс так, чтобы получился результат трудовой деятельности, одновременно реализовывает план и сталкивается с трудностями, которые необходимо преодолеть- моделируются жизненные ситуации.

Грамотное использование труда в образовательном учреждении может способствовать профориентации, гармоничному развитию и воспитанию у ребёнка чёткой гражданской позиции.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Грохольская О.Г. Дидактические системы русских педагогов: краткий исторический экскурс // История и педагогика естествознания. 2017. № 2. С. 25-31.
2. Егоров С.Ф., Лыков С.В., Волобуев Л.М. Введение в историю дошкольной педагогики / Под ред. С.Ф. Егорова. М.: Издательский центр «Академия», 2001. 320 с.
3. Макаренко А.С. Педагогическая поэма. М.: Правда, 1976. 638 с.
4. Пронькин В.Н., Махотин Д.А., Кинелева В.В., Родичев Н.Ф. Воспитательный потенциал профориентации: взгляд нового поколения // Профессиональное образование и рынок труда. 2022. Т. 10. № 3. С. 97-115.
5. Педагогика / В.А. Сластенин, И.Ф. Исаев, Е.Н. Шиянов; под ред. В. А. Сластенина. М.: Издательский центр "Академия", 2002. 576 с.
6. Сухомлинский В.А. Сердце отдаю детям. Киев: Радянська школа. 1973. 288 с.
7. Ушинский К.Д. Педагогические сочинения: В 6 т. Т. 1 / Сост. С. Ф. Егоров. М.: Педагогика, 1988. 416 с.
8. Шацкий Е. Утопии и традиция / Пер. с польск. К.В. Душенко, М.И. Леншина; Общ. ред. и пред. В.А. Чаликовой. М.: Прогресс, 1990. 456 с.
9. Roemer K.M. Paradise transformed: varieties of nineteenth-century utopias // The Cambridge Companion to Utopian Literature, 2010. pp. 79-106. DOI:10.1017/CCOL9780521886659.004.

© Атисков И.И., 2024.